

Анализ изменений параметров компонента P300 слуховых вызванных потенциалов у пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции (COVID-19)

Кафедра: неврология и межличностная психология.

Магистрантка 2 го курса **Шукурова Хуршида**

Введение

В настоящее время известно, что многие пациенты, которые перенесли COVID-19, имеют неврологические, психические и когнитивные нарушения. По данным литературы, эта симптоматика присутствует примерно у трети пациентов с COVID-19. При этом нарушения могут сохраняться долгое время после выздоровления, что отрицательно сказывается на качестве жизни пациентов. Считается, что у 30% пациентов после COVID-19 с неврологическими расстройствами отмечается дефицит внимания, управляющих функций, кратковременной памяти и зрительно-пространственной обработки. Есть свидетельства того, что гиппокамп, область мозга, участвующая в процессах памяти, особенно уязвима для повреждений, связанных с COVID-19.

Актуальным является изучение когнитивных нарушений у пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции с помощью современных объективных нейрофизиологических методов, одним из которых является регистрация волны P300 слуховых вызванных потенциалов (СВП). Волна P300 является объективным показателем состояния когнитивных функций человека. Она связана с функциональным состоянием тех структур, которые отвечают за опознание, дифференцировку, запоминание и принятие решения. Амплитуда волны P300 характеризует ресурсы когнитивных функций, преимущественно произвольного внимания, а пиковая латентность отражает скорость протекания ментальных процессов.

Цель исследования

Оценить изменения амплитудно-временных параметров компонента P300 слуховых вызванных потенциалов у пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции.

Материалы и методы

Обследовано 36 пациентов (средний возраст $56,7 \pm 6,9$ года), перенесших COVID-19. Все они находились в состоянии ремиссии (60–120 дней от начала заболевания). Группу сравнения составили 16 практически здоровых добровольца сопоставимого пола и возраста (средний возраст $55,2 \pm 5,7$ года).

Всем пациентам проводили пробу Штанге. Измеряли максимальное время задержки дыхания после глубокого вдоха (рот должен быть закрыт, нос зажат пальцами).

Для определения устойчивости внимания и динамики работоспособности пациентам предлагали выполнить пробу Шульте. Секундомером отмечалось время, затраченное пациентом на отыскание чисел. В норме время выполнения пробы Шульте – 25–30 секунд.

Проводили регистрацию ЭЭГ на компьютерном электроэнцефалографе Нейрон-Спектр-4/ВП фирмы Нейрософт (г. Иваново, Россия) с применением международной системы установки электродов «10–20%» (монтаж «монополярный 16»). Два референтных (пассивных) электрода располагали на мочках ушей ипсилатерально (A1 и A2), заземляющий электрод – в области лба. Регистрировали СВП в стандартной парадигме oddball. Предъявляли значимый стимул с вероятностью 0,3 (использовали тональные слуховые стимулы частотой 2 кГц длительностью 50 мс интенсивностью 60 дБ) и незначимый стимул 0,7 (использовали тональные слуховые стимулы частотой 1 кГц длительностью 50 мс интенсивностью 60 дБ). Количество значимых стимулов было 30. Эпоха анализа составляла 700 мс. Анализировали волну P300 СВП на значимые стимулы: межпиковую амплитуду N2/P3 (мкВ) и латентность P3 (мс).

Статистический анализ полученных данных выполнялся с помощью программы STATISTICA 10.0.

Результаты и обсуждение

BEST SCIENTISTS 2023

Пациенты после перенесенной коронавирусной инфекции предъявляли жалобы на выраженную слабость, быструю утомляемость, сниженное настроение, нарушение памяти и внимания, невозможность сосредоточиться, постоянное чувство озноба при нормальной температуре тела. У 30% сохранялись боли в суставах ног и рук, икроножных мышцах, головные боли, головокружение, «чувство тяжести в голове». Все пациенты отмечали чувство тяжести за грудиной и боли в межлопаточной области, невозможность сделать глубокий вдох. Также присутствовало чувство внутренней напряженности и тревоги.

Показатель функционального состояния легких при проведении пробы Штанге (задержка дыхания на вдохе) у пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции в среднем составлял от 18 до 28 секунд при норме для здоровых взрослых 40–50 секунд.

При проведении пробы Шульце у пациентов, перенесших COVID-19, затраченное время на выполнение задания составляло 65–70 секунд.

У пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции во всех анализируемых отведениях наблюдалось достоверное увеличение средних величин латентности компонента P300 СВП по сравнению с контрольной группой. Изменения средних значений амплитуды компонента P300 СВП у пациентов после COVID-19 были достоверно снижены по сравнению с контролем в отведениях от правого полушария головного мозга: Fp2A2, F4A2, F8A2, T4A2, T6A2, C4A2.

Выводы

У пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции наблюдается достоверное увеличение средних величин латентности и уменьшение амплитуды компонента P300 СВП, указывающие на наличие субклинических нарушений функционального состояния центральной нервной системы, проявляющихся снижением ресурса когнитивных функций.

Анализ амплитудно-временных параметров компонента P300 слуховых вызванных потенциалов может быть широко использован в клинической практике как объективный

BEST SCIENTISTS 2023

нейрофизиологический метод для оценки и диагностики когнитивных нарушений у пациентов, которые перенесли COVID-19.

научный руководитель: к.м.н. **Акбарходжаева.З.А.**